

Měkkýši Přírodního parku Šárka – Lysolaje a Podbabských skal v Praze

Molluscs of the Šárka – Lysolaje Natural Park and Podbabské Rocks, Prague

ŠTĚPÁNKA PODROUŽKOVÁ¹, ALENA KOCURKOVÁ², DAGMAR ŘÍHOVÁ³, MAGDA DRVOTOVÁ⁴,
JAN ORAVEC², JANA ŠKODOVÁ⁵ & LUCIE JUŘIČKOVÁ²

¹Zoologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, CZ-193 00, Praha 9 Horní Počernice, Česká republika,

 <https://orcid.org/0000-0002-0356-531X>

²Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, CZ-128 00, Praha 2, Česká republika,

 <https://orcid.org/0009-0007-1552-3815>

 <https://orcid.org/0000-0001-5163-1222>

³Katedra biologie a environmentálních studií PedF UK, M. Rettigové 4, CZ-116 39, Praha 1, Česká republika,

e-mail: dagmar.rihova@pedf.cuni.cz, <https://orcid.org/0000-0002-2122-130X>

⁴Redakce Živa, Vodičkova 40, CZ-110 00, Praha 1, Česká republika

⁵Pržno 1, CZ-756 23, Jablunka nad Bečvou, Česká republika, <https://orcid.org/0000-0002-0894-4570>

PODROUŽKOVÁ Š., KOCURKOVÁ A., ŘÍHOVÁ D., DRVOTOVÁ M., ORAVEC J., ŠKODOVÁ J. & JUŘIČKOVÁ L., 2026: Měkkýši Přírodního parku Šárka – Lysolaje a Podbabských skal v Praze [Molluscs of the Šárka – Lysolaje Natural Park and Podbabské rocks, Prague]. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 25: 1–21.

<https://doi.org/10.5817/MaB2026-25-1>

Publication date: 12. 1. 2026.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 Public License.

The northwestern part of Prague comprises the Litovicko-Šárecký Stream valley and the dramatic cobblestone gorge of Divoká Šárka. Although it is not the most suitable environment for snails, it was part of a long-term monitoring project (1984–2008). This paper summarises the project's results and compares them with those of a thorough current faunistic survey. Currently, 85 mollusc species have been found in the study area. The most visible trend in the development of the mollusc fauna is the replacement of steppe species by common forest species that benefit from the overgrowth of steppe biotopes. The results confirm the presence of a living *Pupilla triplicata* population in Sedlecké skály NR, although the area with the highest mollusc abundance is the stream's floodplain. Two non-native species new to the Czech Republic were found during the survey: *Paralaoma servilis* and *Krynickyllus melanocephalus*.

Key words: faunistics, Prague molluscs, *Paralaoma servilis*, *Krynickyllus melanocephalus*

Úvod

V období zvýšeného zájmu o vývoj fauny a flóry pod vlivem rychle se rozvíjejících měst v 80. letech 20. století vznikl v roce 1984 projekt environmentálního monitoringu vybraných okrsků Prahy (podrobněji viz PODROUŽKOVÁ et al. 2022). Průzkum malakofauny jako významné bio-indikační skupiny byl nedílnou součástí tohoto projektu. Sledované oblasti byly vybrány tak, aby představovaly rozdílná přírodní prostředí hlavního města a jejich stav se monitoroval v pětiletých cyklech – tedy každý rok jedna z pěti oblastí. V předchozích letech autoři této práce navázali na dřívější průzkumy a z původně sledovaných oblastí (Divoká Šárka, Prokopské údolí, soutok Vltavy a Beřounky, Uhříněveská obora spolu s údolím Pitkovického potoka a „Trojská kotlina“) zrevidovali Prokopské údolí (PODROUŽKOVÁ et al. 2021a), Trojskou kotlinu (PODROUŽKOVÁ et al. 2022), Uhříněveskou oboru a některá jihový-

chodní údolí Prahy (ŘÍHOVÁ et al. 2024). Nyní předkládáme výsledky revize Divoké Šárky spolu s průzkumem širší oblasti Přírodního parku Šárka – Lysolaje a přílehlé Přírodní památky (PP) Podbabské skály.

Tento přírodní park na severozápadě Prahy bývá označován za nejzachovalejší přírodní oblast hlavního města, protože zdánlivě není narušen větší těžbou ani dopravou či zástavbou. Ve skutečnosti však bylo celé území silně antropicky ovlivňováno již od paleolitu, jak dokládá řada sídlišť či pohřebišť z různých období (KUBÍKOVÁ 1982). Dnes je významným rekreačním zázemím nejen pro obyvatele této části města. Přírodní park Šárka – Lysolaje zaujímá na západě dvojité údolí od okraje letiště Václava Havla k Divoké Šárce, údolí Litovicko-Šáreckého potoka, lesnaté stráně Hlásku nad Nebušicemi, Lysolajské údolí se strží Housle a skalní partie Baby nad Vltavou. Ze severu uzavírá oblast defilé Podbabských skal. Jádrem parku je jednoznačně dynamický terén v údolí Litovicko-Šárecké-

ho potoka ostře zaříznutého do pevných hornin mladších starohor kralupsko-zbraslavské skupiny (Obr. 1). Převažují zde břidlice a droby a odolné skalní útvary buližníku. Na jihu u Jenerálky zasahují do území prvohorní ordovické šárecké břidlice a u koupaliště Džbán skalecké křemence. Ve strži Housle pak vystupují druhohorní pískovce a písčité slínovce svrchní křídly (KUBÍKOVÁ 1982, LOŽEK 1984). Skály v ústí údolí potoka do Vltavy jsou podobně jako značná část parku Šárka – Lysolaje tvořeny proterozoickými břidlicemi a droby. Odlišné podmínky panují na horní hraně, která je pokryta šterkopísky vltavských teras místy překrytými vápnitou spraší, která vytváří hlubší půdní profil a tím i podmínky vhodné pro některé živočichy včetně měkkýšů.

Obr. 1. Úzký kaňon Divoké Šárky vytváří ostrý kontrast mezi suchými stepními biotopy a svěží nivou Litovicko-Šáreckého potoka. Foto Magda Drvotová.

Fig. 1. The narrow Divoká Šárka canyon, which creates a striking contrast between dry steppe habitats and the lush Litovicko-Šárecký Stream floodplain. Photo by Magda Drvotová.

Ještě v 19. století byla větší část parku bezlesá, kromě několika okrsků dubohabřin u Jenerálky, v lese Hlásek a v PP Dolní Šárka – Duchoňská na pravém břehu potoka, kde na strmých svazích nebyl vývoj lesa narušen (KUBÍKOVÁ 1982). Dlouhodobým vypásáním zde vznikly vřesoviště a stepi, které ovšem se zánikem tohoto hospodaření z velké části samovolně zarostly, v některých případech byly uměle zalesněny nepůvodními druhy dřevin. Dnes se tu potkáme především s nepůvodní borovicí černou, trnovníkem akátem anebo duby. Na severních svazích se objevuje buk lesní. Rovněž louky při dně údolí, dříve pravidelně kosené, podléhají zarůstání.

Z hlediska měkkýšů není geologický podklad v parku příliš vhodný, v případě buližníků dokonce velmi nepříznivý. Měkkýše najdeme pouze na místech, kde je půda obohacena živinami (například v nivě potoka nebo v místech, kam byl splachován materiál z pravěkých sídlišť) nebo tam, kde jsou nevhodné podmínky vyrovnávány vhodným vegetačním krytem (tařice skalní na skalách, ušlechtilé listnaté stromy na lesních svazích apod.) (LOŽEK 1984). Vyšší obsah vápníku najdeme ojedinele na hraně skal a srázů Baby a Podbabských skal.

Výzkumem pražského území se zabývala řada badatelů již od 19. století. Výsledky, které publikovali SCHLÖBL (1860), ULIČNÝ (1892–1895) a SLAVÍK (1868) však obsahují velmi nepřesnou lokalizaci, např. „Šárka“ a mají dnes spíše historickou hodnotu. Nejzajímavějším údajem je záznam o výskytu druhu *Balea perversa*. V roce 1860 ji v Šárce našel J. SCHLÖBL (1860) a celá malakologická obec tím byla velmi překvapena, protože z buližníkových skal v té době nebyla známa. V práci ULIČNÉHO (1892–1895) je ovšem s otazníkem: „Šárka u Prahy?“. Uličný ji uvádí ve II. části svého souborného díla, která vyšla v roce 1893, tedy před Blažkovými revizními sběry, proto zřejmě otazník. Až o třicet pět let později po Schöblově tento nálezní potvrdil BLAŽKA (1895), a ve 40. letech LOŽEK (1947), ovšem z pozdějších let již žádný záznam o *Balea perversa* v Šárce neexistuje.

První soustavnější průzkumy zde provedl právě ve 40. letech LOŽEK (1947, 1948), na počátku monitorovacího projektu pak svoje tehdejší poznatky rozšířil (LOŽEK 1984). V 80. letech vznikla o měkkýších v Divoké Šárce diplomová práce TROJÁNKOVÉ (1988) a několik sběrů zde provedl také Pflieger (JUŘIČKOVÁ 1995).

Metodika

V průběhu systematického monitorování V. Ložek opakovaně navštěvoval lokality v PR Divoká Šárka, které se staly základem i pro náš průzkum. Nami použitá metodika je velmi podobná metodice používané Ložkem v průběhu celého monitorování od roku 1984 (podrobněji LOŽEK 1941–2007). Na všech lokalitách byl proveden ruční sběr po dobu 30 minut, většinou doplněný o odběr hrabankových vzorků. Ty byly odebírány v objemu 6–8 l jako směsný vzorek tak, aby byla reprezentativně pokryta celá, jinak heterogenní plocha zkoumaného stanoviště. Dále byly hrabankové vzorky a náplavy zpracovány standardní prosevovou metodou (LOŽEK 1956). Vzorky odebírané na trvale zamokřených lokalitách byly zpracovány metodou

mokrého výplavu dle HORSÁKA (2003). Studie je zaměřena primárně na monitoring suchozemských plžů, avšak díky použité metodice (zpracování náplavů, mokrý výplav) byli na mnoha místech zachyceni také vodní plži či mlži, kteří jsou ve výsledcích rovněž zmíněni. Geografické souřadni-

ce lokalit v systému WGS 84 byly odečteny z turistických map uveřejněných na www.mapy.com. Systematický přehled měkkýšů a jejich názvosloví jsou sjednoceny podle práce HORSÁKA et al. (2025).

Obr. 2. Mapa se zákresem studovaných lokalit. Mapový podklad: **MAPY.COM** © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, upraveno.
Fig. 2. The map with the position of the sampling sites. Background map: **MAPY.COM** © Seznam.cz, a.s., © OpenStreetMap, adjusted.

Seznam lokalit

Popis lokalit zahrnuje údaje v tomto pořadí: číslo lokality; název a bližší popis stanoviště; zeměpisné souřadnice v systému WGS 84; nadmořská výška; datum; autor sběru a metoda sběru. Na každé lokalitě (kromě lokality č. 34) byl proveden ruční sběr, pokud byla použita jiná metoda, je uvedena v seznamu. Autory sběrů jsou Magda Drvotová (MD), Alena Kocurková (AK), Jan Oravec (JO), Štěpánka Podroužková (ŠP), Dagmar Řihová (DŘ) a Jana Škodová (JŠ). Lokality jsou řazeny od pramene k ústí toků, přičemž jsme zachovávali celistvost v číslování bočních údolí a chráněných území. Polohu lokalit zobrazují mapy na Obr. 2. Druhy zaznamenané na jednotlivých lokalitách uvádí Tab. 1 a Příloha 1, s výjimkou lokality č. 45, kde nebyly zaznamenány žádné druhy.

Obr. 3. Stepní vegetace na Kozákově skále. Foto Magda Drvotová.

Fig. 3. The steppe vegetation of Kozák's Rock. Photo by Magda Drvotová.

1. Listnatý les na severozápadním okraji Purkrabského háje – dub letní (*Quercus robur*), javor mléč (*Acer platanoides*), dub červený (*Quercus rubra*), lípa srdčitá (*Tilia cordata*), jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*); 50,1020N, 14,3019E; 351 m n. m.; 7. 8. 2025; MD; hrabankový vzorek.

2. Starý drobný opukový lom u žluté turistické trasy v Purkrabském háji – listnatý les s převahou buku lesního (*Fagus sylvatica*), místy habr obecný (*Carpinus betulus*) a javor mléč (*A. platanoides*), kakost (*Geranium* sp.), padlé kusy dřeva; 50,1020N, 14,3045E; 350 m n. m.; 4. 4. a 7. 8. 2025; MD, ŠP; hrabankový vzorek.

3. Niva bezejmenného levostranného přítoku Litovicko-Šáreckého potoka nedaleko Divoké Šárky – křovinný porost v nivě potoka, javor mléč (*A. platanoides*), javor klen (*A. pseudoplatanus*), hloh (*Crataegus* sp.), vrba (*Salix* sp.), bez černý (*Sambucus nigra*), ostružiník (*Rubus* sp.), kopřiva dvoudomá (*Urtica dioica*), kuklík městský (*Geum urbanum*), netýkavka malokvětá (*Impatiens parviflora*), bršlice kozí noha (*Aegopodium podagraria*); 50,0980N, 14,3087E; 310 m n. m.; 4. 4. a 7. 8. 2025; MD, ŠP.

4. U studánky Šárecká Habrovka nedaleko Divoké Šárky – kolem levostranného přítoku Litovicko-Šáreckého potoka, vlhké místo s padlými stromky v korytě; olše lepkavá (*Alnus glutinosa*), orsej jarní (*Ficaria verna*); 50,0983N, 14,3117E; 300 m n. m.; 4. 4. 2025; ŠP.

5. PR Divoká Šárka, pod Kozákovou skálou – skalnaté svahy a osypy pod nimi, hloh (*Crataegus* sp.), růže šípková (*Rosa canina*), ostružiník (*Rubus* sp.); 50,0948N, 14,3212E; 295 m n. m.; 12. 10. 2024; MD; hrabankový vzorek (Obr. 3).

6. PR Divoká Šárka, pod Šestákovou skálou – stinná vlhká skalní stěna, porostlá vegetací, paprtačka samičí (*Athyrium filix-femina*), osladič (*Polypodium* sp.), mechy, zmlazující jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia*), javor mléč (*A. platanoides*); 50,0948N, 14,3202E; 283 m n. m.; 12. 10. 2024; MD; hrabankový vzorek.

7. PR Divoká Šárka, Šestáková skála – vrchol kopce s xerothermní travní vegetací a skalkami, místy křoviny, travnaté plochy se skalními výchozy; 50,0947N, 14,3197E; 334 m n. m.; 31. 7. 2025; MD.

8. PR Divoká Šárka, horní plošina vrchu Džbán – skalní výchozy porostlé xerothermním travním porostem jihovýchodně od vrcholu; mechy, traviny (*Graminae*), mochna (*Potentilla* sp.), mateřídouška (*Thymus* sp.), hvozdík kartouzek (*Dianthus carthusianorum*); 50,0958N, 14,3202E; 345 m n. m.; 12. 10. 2024; MD; hrabankový vzorek.

9. Teplá stráň v údolí Divoké Šárky nad červenou turistickou značkou – stráň se skalními výchozy porostlá javorem babykou (*Acer campestre*), bezem černým (*S. nigra*), růží šípkovou (*R. canina*) a vlašovičником větším (*Chelidonium majus*); 50,0978N, 14,3167E; 290 m n. m.; 4. 4. 2025; ŠP.

10. Širší niva potoka v údolí Divoké Šárky – javor klen (*A. pseudoplatanus*), jasan (*F. excelsior*), husté porosty árónu plamatého (*Arum maculatum*); 50,1007N, 14,3205E; 255 m n. m.; 11. 4. 2025; ŠP.

11. Strž a skalnatý svah na levém břehu Litovicko-Šáreckého potoka v Divoké Šárce – doubrava s příměsí buku (*F. sylvatica*) a habru (*C. betulus*), suchá stráň s vel-

kou vrstvou špatně se rozkládajícího listí, u potoka vlhčí – kopřivy (*U. dioica*), árón plamatý (*A. maculatum*), orsej jarní (*F. verna*); 50,1019N, 14,3201E; 270 m n. m.; 11. 4. 2025; ŠP; hrabankový vzorek.

12. Břeh Litovicko-Šáreckého potoka přes cestu od PR Divoká Šárka – kopřiva (*U. dioica*), netýkavka žláznatá (*Impatiens glandulifera*); 50,1018N, 14,3206E; 261 m n. m.; 7.8.2025; MD.

13. PR Divoká Šárka, skalky nad cestou v severním cípu rezervace – javor babyka (*A. campestre*), kapradiny, mechy; 50,1022N, 14,3225E; 261 m n. m.; 7. 8. 2025; MD.

14. PR Divoká Šárka, olšina v nivě Litovicko-Šáreckého potoka – olše lepkavá (*A. glutinosa*), bez černý (*S. nigra*), javor babyka (*A. campestre*), kopřiva (*U. dioica*), ostružiník (*Rubus* sp.), netýkavka žláznatá (*I. glandulifera*), netýkavka malokvětá (*I. parviflora*); 50,1020N, 14,3226E; 257 m n. m.; 7. 8. 2025; MD; hrabankový vzorek (Obr. 4).

15. Kosená louka u Čertova mlýna v Divoké Šárce – ostrice (*Carex* sp.), šťovík (*Rumex* sp.), tužebník (*Filipendula* sp.), orsej jarní (*F. verna*), kopřiva (*U. dioica*); 50,1016N, 14,3265E; 250 m n. m.; 11. 4. 2025; ŠP.

16. Niva a skalka nad potokem za odbočkou trasy cyklostezky A163 v Divoké Šárce – širší niva potoka s javo-

rem klenem (*A. pseudoplatanus*), břečťanem (*Hedera* sp.), sasankou hajní (*Anemone nemorosa*), česnekem medvědí (*Allium ursinum*), orsejem jarním (*F. verna*), dymnivkou dutou (*Corydalis cava*), na skalce borovice (*Pinus* sp.), habr (*C. betulus*), javor babyka (*A. campestre*); 50,1029N, 14,3329E; 245 m n. m.; 11. 4. 2025; ŠP.

17. Nad nádrží Džbán – akátina (*Robinia pseudoacacia*) ve svahu nad nádrží Džbán, skalní výchozy zarostlé kapradinami; modřín opadavý (*Larix decidua*), jírovec maďal (*Aesculus hippocastanum*), okrasný dub (*Quercus* sp.), bez černý (*S. nigra*), ostružiník (*Rubus* sp.); 50,0936N, 14,3248E; 305 m n. m.; 15. 8. 2024; ŠP.

18. Kamenitý svah u cesty cca 100 m východně od vrchu Džbán – pod jasanem (*F. excelsior*), v listovém opadu; 50,0963N, 14,3229E; 333 m n. m.; 12.10.2024; MD.

19. Skalní masiv Padák – vrch skalního suku; kolem dub (*Quercus* sp.), jeřáb (*Sorbus* sp.), modřín (*L. decidua*), ostružiník (*Rubus* sp.) a porost brusnice borůvky (*Vaccinium myrtillus*), velmi kyselé prostředí; 50,0991N, 14,3261E; 330 m n. m.; 15. 8. 2024; ŠP.

20. Lesní porost severně od nádrže Džbán – javor mléč (*A. platanooides*), javor klen (*A. pseudoplatanus*), hloh (*Crataegus* sp.), třešň (*Prunus* sp.), kuklík městský

Obr. 4. Niva potoka u Čertova mlýna. Vlhké a úživné prostředí nivy představuje v Šáreckém údolí pro měkkýše nejvhodnější prostředí. Foto Štěpánka Podroužková.

Fig. 4. The floodplain of the stream near Čertův mlýn. This moist, nutrient-rich environment is the most suitable habitat for molluscs in the Šárecké valley. Photo by Štěpánka Podroužková.

(*G. urbanum*); 50,0995N, 14,3310E; 320 m n. m.; 15. 8. 2024; ŠP; hrabankový vzorek.

21. Les podél ulice Divoká Šárka – nepůvodní porost okrasného dubu (*Quercus* sp.), v podrostu semenáčky lípy (*Tilia* sp.) a kuklík městský (*G. urbanum*), velmi chudé; 50,1013N, 14,3367E; 290 m n. m.; 15. 8. 2024; ŠP.

22. Pod Křemencovou jeskyní – prudký suťový svah, javor klen (*A. pseudoplatanus*), okrasný dub (*Quercus* sp.), trnovník akát (*R. pseudoacacia*), kapradiny a ostružiník; 50,1026N, 14,3367E; 280 m n. m.; 15. 8. 2024; ŠP; hrabankový vzorek.

23. Kopřiviště na východním břehu vodní nádrže Džbán – kopřiva (*U. dioica*), traviny (*Graminae*), ostružiník (*Rubus* sp.), růže šípková (*R. canina*); 50,0960N, 14,3378E; 303 m n. m.; 12. 10. 2024; MD.

24. PP Vizerka, zalesněný svah na západním konci rezervace – javor babyka (*A. campestre*), habr (*C. betulus*); líska (*Corylus* sp.), v podrostu juvenilní j. babyka (*A. campestre*), habr (*C. betulus*) a jasan (*F. excelsior*), z bylin kuklík městský (*G. urbanum*), rozrazil (*Veronica* sp.) a česnáček lékařský (*Alliaria petiolata*); 50,1089N, 14,3363E; 246 m n. m.; 28. 4. 2025; AK, DŘ.

25. PP Vizerka, skalní výchoz uprostřed rezervace a přilehlé křoviny – skalka a volný prostor krátce po prořezávce obklopen shora porostem jasanů (*F. excelsior*), javoru babyky (*A. campestre*) a hlohu (*Crataegus* sp.) s podrostem travin (*Graminae*), který doplňuje výrazně kerblík třebule (*Anthriscus cerefolium*) a tromín prorostlý (*Smyrniolum perfoliatum*); 50,1090N, 14,3385E; 268 m n. m.; 28. 4. 2025; AK, DŘ.

26. PP Vizerka, zalesněný svah na východním konci rezervace – javor babyka (*A. campestre*), javor mléč (*A. platanoides*), jasan (*F. excelsior*), líska (*Corylus* sp.), bez černý (*S. nigra*), srstka angrešt (*Ribes uva-crispa*), vlaštovičnick větší (*Ch. majus*), kopřiva (*U. dioica*), kuklík městský (*G. urbanum*); 50,1077N, 14,3402E; 238 m n. m.; 28. 4. 2025; AK, DŘ.

27. Niva Litovicko-Šáreckého potoka cca 100 m po proudu od PP Vizerka – vrby (*Salix* sp.), javor klen (*A. pseudoplatanus*), orsej jarní (*F. verna*), dymnivka dutá (*C. cava*), česnek medvědí (*A. ursinum*), ostružiník (*Rubus* sp.), kopřiva (*U. dioica*), bršlice kozí noha (*A. podagrarica*), pačesnek (*Nothoscordum* sp.); 50,1071N, 14,3414E; 235 m n. m.; 11. 4. 2025; ŠP; hrabankový vzorek.

28. Údolní zářez na druhém břehu na jih od usedlosti Velká Pachmanka, u červené turistické trasy – údolíčko s občasným potůčkem; jasan (*F. excelsior*), javor mléč (*A. platanoides*), kuklík městský (*G. urbanum*), netýkavka nedůtklivá (*I. noli-tangere*); 50,1058N, 14,3439E; 240 m n. m.; 15. 8. 2024; ŠP.

29. Podmáčená louka s tůněmi v údolí Litovicko-Šáreckého potoka u Velké Pachmanky – ostřice (*Carex* sp.), sítina (*Juncus* sp.); 50,1066N, 14,3442E; 235 m n. m.; 11. 4. 2025; ŠP.

30. Mokřadní louka 150 m severozápadně od PP Jenerálka, v okolí povalového chodníku – převažuje podmáčená travinná vegetace s rákosem obecným (*Phragmites australis*), sítinou (*Juncus* sp.) a kyprejem vrbicí (*Lythrum salicaria*), vtroušeně také trsy kopřivy (*U. dioica*) a dalších bylin; 50,1052N, 14,3494E; 222 m n. m.; 11. 4. a 6. 9.

2025; ŠP, DŘ, JŠ; mokřý výplav.

31. PP Jenerálka, křoviny pod skálou s orientací na sever – vzrostlé jasany (*F. excelsior*); mohutný lískový keř (*Corylus* sp.), bez černý (*S. nigra*), růže šípková (*R. canina*), na skále také břečťan (*Hedera* sp.), v podrostu mladé javory kleny (*A. pseudoplatanus*) a j. mléče (*A. platanoides*); 50,1046N, 14,3509E; 228 m n. m.; 28. 4. 2025; AK, DŘ; hrabankový vzorek.

32. PP Jenerálka, step pod vrcholkem – stepní trávník hojně doplněný lnem rakouským (*Linum austriacum*), dále máčka (*Eryngium* sp.), devaterník (*Helianthemum* sp.), mochna (*Potentilla* sp.), mateřídouška (*Thymus* sp.), šalvěj luční (*Salvia pratensis*), hvozdík (*Dianthus* sp.) a další byliny; 50,1042N, 14,3514E; 248 m n. m.; 28. 4. 2025; AK, DŘ; hrabankový vzorek.

33. PP Jenerálka, východní část hřebenu rezervace – hřbet je porostlý křovitou a stromovou vegetací, složenou převážně z jasanu (*F. excelsior*), javoru mléče (*A. platanoides*) a j. babyky (*A. campestre*), trnek (*Prunus spinosa*), hlohu (*Crataegus* sp.), akátu (*R. pseudoacacia*), třešně (*Prunus* sp.) a vtroušeně dubu (*Quercus* sp.), růže (*Rosa* sp.) a ostružiník (*Rubus* sp.), dále vegetace suchých trávníků a vtroušeně třezalka (*Hypericum* sp.); 50,1047N, 14,3541E; 240 m n. m.; 6. 9. 2025; DŘ, JŠ.

34. Při patě zalesněného prudkého svahu na jih od PP Jenerálka – lípa (*Tilia* sp.), líska (*Corylus* sp.), habr (*C. betulus*), jeřáb ptačí (*S. aucuparia*), břízy (*Betula* sp.), dub červený (*Q. rubra*) a dub zimní (*Q. petraea*), buk (*F. sylvatica*), jahodníky (*Fragaria* sp.) a výrazné mechové patro; 50,1042N, 14,3540E; 225 m n. m.; 6. 9. 2025; DŘ, JŠ; pouze hrabankový vzorek.

35. Severně orientovaný svah Červeného vrchu (327 m n. m.) – starý sad zarostlý akátem (*R. pseudoacacia*), borovicí (*Pinus* sp.), javorem mléčem (*A. platanoides*), jasanem (*F. excelsior*), keře pámelníku (*Symphoricarpos* sp.), růže šípková (*R. canina*), kuklík městský (*G. urbanum*); 50,1006N, 14,3538E; 320 m n. m.; 15. 8. 2024; ŠP.

36. Les Hlásek u hřbitova – sušší smíšený prost dubu zimního (*Q. petraea*), smrku ztepilého (*Picea abies*), borovice lesní (*Pinus sylvestris*), v podrostu břečťan (*Hedera* sp.), jestřábník (*Hieracium* sp.), kakost lesní (*Geranium sylvaticum*), česnáček (*A. petiolata*), ostružiník (*Rubus* sp.), kuklík městský (*G. urbanum*); 50,1148N, 14,3289E; 300 m n. m.; 21. 5. 2025; ŠP.

37. Pískovcový lůmek v lese Hlásek – drobný opuštěný lom v pískovci; dub zimní (*Q. petraea*), jeřáb (*Sorbus* sp.), hloh (*Crataegus* sp.), břečťan (*Hedera* sp.); 50,1159N, 14,3317E; 320 m n. m.; 21. 5. 2025; ŠP.

38. Les Hlásek – porost buku (*F. sylvatica*), semenáčky javoru kleny (*A. pseudoplatanus*) a lípy (*Tilia* sp.), břečťan (*Hedera* sp.); 50,1148N, 14,3324E; 293 m n. m.; 21. 5. 2025; ŠP; hrabankový vzorek.

39. Les Hlásek nad starým sadem – nitrofilní porost na okraji starého sadu, kopřiva (*U. dioica*), vlaštovičnick větší (*Ch. majus*), svízel přítula (*Galium aparine*); 50,1148N, 14,3371E; 280 m n. m.; 21. 5. 2025; ŠP.

40. Les Hlásek nad usedlostmi Šubrtka a Šedivka – zarůstající step, původně zřejmě sad; zmlazení dřínu obecného (*Cornus mas*), třešně (*Prunus* sp.), růže (*Rosa* sp.), kopretina (*Leucanthemum* sp.), pryšec (*Euphorbia* sp.),

pryskyřník (*Ranunculus* sp.), třezalka (*Hypericum* sp.); 50,1158N, 14,3412E; 310 m n. m.; 21. 5. 2025; ŠP.

41. Cesta od usedlosti Gabrielka k retenční nádrži Nebušice – porost jasanu (*F. excelsior*), javoru babyky (*A. campestre*), v podrostu netýkavka nedůtklivá (*I. noli-tangere*), vlašovičnick větší (*Ch. majus*); 50,1144N, 14,3484E; 275 m n. m.; 21. 5. 2025; ŠP.

42. Mezi usedlostmi Gabrielka a Jehněčím dvorem – suché porosty borovice lesní (*P. sylvestris*) s příměsí dubu zimního (*Q. petraea*), buku (*F. sylvatica*), v podrostu kuklík městský (*G. urbanum*) a svízel přítula (*G. aparine*); 50,1141N, 14,3532E; 285 m n. m.; 21.5.2025; ŠP.

43. Les nad ulicí Horoměřická cca 200 m severovýchodně od Jehněčího dvora – suchý porost buku (*F. sylvatica*), modřínu (*L. decidua*), okrasné duby (*Quercus* sp.), bez červený (*Sambucus racemosa*), v podrostu kuklík městský (*G. urbanum*), kakost lesní (*G. sylvaticum*); 50,1139N, 14,3574E; 280 m n. m.; 21. 5. 2025; ŠP.

44. Niva Nebušického potoka pod retenční nádrží Nebušice – vrba (*Salix* sp.), líska (*Corylus* sp.), kapradiny, orsej jarní (*F. verna*), semenáčky javoru kleny (*A. pseudoplatanus*); 50,1111N, 14,3498E; 240 m n. m.; 21. 5. 2025; ŠP.

45. Plošina vrchu Gabrielka (283 m n.m.) – suché kosené louky obklopené pásy křovin; trnka obecná (*P. spinosa*), hloh (*Crataegus* sp.), třešeň (*Prunus* sp.); 50,1100N, 14,3501E; 275 m n. m.; 21. 5. 2025; ŠP.

46. PP Housle, suchý les nad horní hranou slepého amfiteátru údolí – převažuje javor klen (*A. pseudoplatanus*), lípa srdčitá (*T. cordata*) a výjimečně vtoušeně akát (*R. pseudoacacia*), podrost velmi řídký, jen místy bršlice kozí noha (*A. podagraria*), konopice (*Galeopsis* sp.), kuklík městský (*G. urbanum*), občas bez černý (*S. nigra*); 50,1246N, 14,3562E; 305 m n. m.; 3. 8. 2024; DŘ.

47. PP Housle, slepý konec rokly – zastíněný konec rokly s výraznou buření z kapradin, kopřivy (*U. dioica*), maliníku (*Rubus idaeus*), netýkavky malokvěté (*I. parviflora*), kuklíku městského (*G. urbanum*), také výskyt semenáče j. kleny (*A. pseudoplatanus*) a keře bezu černého (*S. nigra*); dno rokly ovlivněno stromovým porostem na skále nad ním, obsahujícím především javor klen (*A. pseudoplatanus*), který doplňuje akát (*R. pseudoacacia*), jasan (*F. excelsior*), osamocené borovice (*Pinus* sp.), dub červený (*Q. rubra*) a vtoušeně lípa srdčitá (*T. cordata*); 50,1246N, 14,3569E; 314 m n. m.; 3. 8. 2024; DŘ.

48. PP Housle, zalesněné dno střední části údolí – dno obklopeno prudkými pískovcovými stěnami, substrát z písku, opadu a mrtvého dřeva, množství kmenů porostlých mechů, mezi kmeny bujná bylinná vegetace kakostu smrdutého (*G. robertianum*), kuklíku městského (*G. urbanum*), netýkavky malokvěté (*I. parviflora*), veliké vějíře kapradí a místy kopřiva (*U. dioica*), dále i ostružiník (*Rubus* sp.), semenáčky javoru kleny (*A. pseudoplatanus*), habru (*C. betulus*) a jasanu (*F. excelsior*), místo zastíněno vzrostlými j. kleny (*A. pseudoplatanus*); 50,1247N, 14,3593E; 295 m n. m.; 3. 8. 2024; DŘ.

49. PP Housle, schody k zahradní kolonii – sušší světlý les rostoucí podle schodů s velmi řídkou vegetací v podrostu, ze stromů převažuje javor klen (*A. pseudoplatanus*), jasan (*F. excelsior*) a akát (*R. pseudoacacia*),

v podrostu semenáče j. kleny (*A. pseudoplatanus*), hojně jasanu (*F. excelsior*) a vtoušeně javoru mléče (*A. platanoides*), svída krvavá (*Cornus sanguinea*), bez černý (*S. nigra*), kuklík městský (*G. urbanum*), vlašovičnick větší (*Ch. majus*); 50,1252N, 14,3608E; 286 m n. m.; 3. 8. 2024; DŘ.

50. PP Housle, paty skal ve skalním údolí uprostřed rezervace – zalesněné dno chladného pískovcového údolí s mrtvým kmeny na dně, převažují javory kleny (*A. pseudoplatanus*), s příměsí břízy (*Betula* sp.) a smrků (*Picea* sp.), v podrostu semenáčky j. kleny (*A. pseudoplatanus*), jasanu (*F. excelsior*) a dubu (*Quercus* sp.) doplněné netýkavkou malokvětou (*I. parviflora*) a kapradinami, skály výrazně porostlé mechy; 50,1248N, 14,3619E; 272 m n. m.; 3. 8. 2024; DŘ.

51. PP Housle, dno a svahy postranní rokly – rokly zastíněna listnatými stromy, převažně javorem klenem (*A. pseudoplatanus*) s příměsí habru (*C. betulus*), v podrostu převažně semenáčky zmiňovaných stromů, ostatní vegetace jen velmi řídké; 50,1247N, 14,3632E; 270 m n. m.; 3.8.2024; DŘ.

52. PP Housle, padlé dřevo u vstupu do rezervace od Lysolajů – okraj stromového porostu se vzrostlým javorem klenem (*A. pseudoplatanus*) i jeho semenáči v podrostu, keřové patro tvoří třešně (*Prunus* sp.), javor mléč (*A. platanoides*), svída krvavá (*C. sanguinea*) a líska (*Corylus* sp.), dále v podrostu také jasanové (*F. excelsior*) a vtoušeně dubové semenáčky (*Quercus* sp.), kuklík městský (*G. urbanum*), jahodník (*Fragaria* sp.), netýkavka malokvětá (*I. parviflora*), kopřiva (*U. dioica*) a ostružiník (*Rubus* sp.); 50,1253N, 14,3641E; 267 m n. m.; 3. 8. 2024; DŘ.

53. PP Zlatnice, jasanina v údolíčku v jihozápadní části rezervace – jasan (*F. excelsior*) doplněny o dub letní (*Q. robur*), javor babyku (*A. campestre*), javor mléč (*A. platanoides*) a třešeň (*Prunus* sp.), lísku (*Corylus* sp.) a bez černý (*S. nigra*); velmi řídký podrost semenáčů javoru babyky (*A. campestre*) a javoru kleny (*A. pseudoplatanus*), jasanů (*F. excelsior*), habru (*C. betulus*), ostrůvek kopřiv, travin (*Graminae*), pitulníku (*Galeobdolon* sp.) a šalvěje (*Salvia* sp.); hojně padlé dřevo, ale minimum humusu; 50,1066N, 14,3652E; 235 m n. m.; 4. 11. 2024; AK, JO.

54. PP Zlatnice, hřbet na vrcholku dřívě s vřesovištěm – na rovině jeřáb břek (*Sorbus torminalis*), dub letní (*Q. robur*) a dub zimní (*Q. petraea*), souvislý podrost travin (*Graminae*) s kuklíkem městským (*G. urbanum*), česnáčkem lékařským (*A. petiolata*) a kakostem (*Geranium* sp.), na zemi ponechány pokácené kmeny a větve; ve svazích okolo obrážející výmladky mahonií (*Berberis* sp.) a šefříků (*Syringa* sp.), mezi nimi lnice květel (*Linaria vulgaris*), divizna (*Verbascum* sp.), pryšec (*Euphorbia* sp.), třezalka tečkovaná (*Hypericum perforatum*), ostružiník (*Rubus* sp.); 50,1067N, 14,3663E; 260 m n. m.; 4. 11. 2024; AK, JO.

55. Hranice lesa a nivy pod PP Zlatnice – listnatý les s dominancí habru (*C. betulus*), doplněného o jasan (*F. excelsior*) a javor babyku (*A. campestre*), brslen (*Euonymus* sp.), lísku (*Corylus* sp.), bez černý (*S. nigra*), v podrostu shluky kopřiv (*U. dioica*) v místech splachových žlabů

z lesa; hojně padlé větve; 50,1076N, 14,366E; 215 m n. m.; 4. 11. 2024; AK, JO.

56. PP Zlatnice, úžlabina s balvanitou sutí v severní části rezervace – smíšený lesní porost: modřín (*L. decidua*), javor mlčč (*A. platanoides*), javor babyka (*A. campestre*), javor klen (*A. pseudoplatanus*), buk (*F. sylvatica*), stromovité dříviny (*Cornus* sp.), třešeň (*Prunus* sp.), habr (*C. betulus*), akát (*R. pseudoacacia*); ojedinele plamének (*Clematis* sp.), mahonie (*Berberis* sp.), mladé jasany (*F. excelsior*) a j. kleny (*A. pseudoplatanus*), řídce trsy kapradin a mechů; mezi balvany více humusu; 50,1074N, 14,3663E; 230 m n. m.; 4. 11. 2024; AK, JO; hrabankový vzorek.

57. Olšina na ostrůvku v Litovicko-Šáreckém potoce nedaleko autobusové zastávky Kuliška – olše lepkavé (*A. glutinosa*) doplněné jasanem (*F. excelsior*); ostružiník (*Rubus* sp.); kopřivy (*U. dioica*), mrtvé dřevo a naplaveniny; 50,1080N, 14,3646E; 215 m n. m.; 4. 11. 2024; AK, JO.

58. Malý ostřicový mokřad pod PP Zlatnice – ostřice liščí (*Carex vulpina*) doplněna ojedinele sítinou (*Juncus* sp.) a přesličkou bahenní (*Equisetum palustre*); 50,1073N, 14,3652E; 215 m n. m.; 4. 11. 2024; AK, JO.

59. Podmáčená louka u Litovicko-Šáreckého potoka pod PP Zlatnice – rákosina (*P. australis*) doplněná sítinou (*Juncus* sp.) a ostřicí (*Carex* sp.); 50,1079N, 14,3663E; 215 m n. m.; 4. 11. 2024; AK, JO.

60. Zalesněné drobné boční údolí Kaplanka s pramenem Pod kapličkou – javořina doplněná u potoka vrbou (*Salix* sp.) s velmi řídkým podrostem; javory babyka (*A. campestre*), mlčč (*A. platanoides*) i klen (*A. pseudoplatanus*), juvenilní habry (*C. betulus*), bez černý (*S. nigra*), angrešt (*R. uva-crispa*), ostružiník (*Rubus* sp.), rozrazil (*Veronica* sp.), kapradiny a mechy; 50,1086N, 14,3695E; 252 m n. m.; 14. 4. 2025; AK, ŠP.

61. PP Nad mlýnem, lesík u zídky na západním konci rezervace – listnatý lesík s dominantním jasanem (*F. excelsior*) a javorem mlččem (*A. platanoides*); minimum podrostu tvořené bezem černým (*S. nigra*) a trsy pačesneku (*Nothoscordum* sp.); 50,1130N, 14,3656E; 267 m n. m.; 14. 4. 2025; AK, ŠP.

62. PP Nad mlýnem, strž se skalisky – listnatý les s převahou jasanu (*F. excelsior*) a javoru babyka (*A. campestre*), v podrostu angrešt (*R. uva-crispa*), rozrazil (*Veronica* sp.), kopřiva (*U. dioica*), vlašovičnick větší (*Ch. majus*), na skále i sleziník routička (*Asplenium ruta-muraria*); 50,1123N, 14,3681E; 237 m n. m.; 14. 4. 2025; AK, ŠP.

63. PP Nad mlýnem, step ve vrchní části rezervace se skalními výchozy – úzkolistý stepní trávník s mateřídouškou (*Thymus* sp.), hvozdíkem (*Dianthus* sp.), pryšcem (*Euphorbia* sp.), mochnou písečnou (*Potentilla incana*) a hojně trýzelem škarolistým (*Erysimum crepidifolium*), mezi bylinami také mechy a volné plošky; prováděna pastva; 50,1127N, 14,3686E; 258 m n. m.; 14. 4. 2025; AK, ŠP.

64. PP Nad mlýnem, zalesněný skalnatý svah u potoka nedaleko silnice – listnatý lesík ve svahu s olší lepkavou (*A. glutinosa*), jasanem (*F. excelsior*) a habrem (*C. betulus*), v podrostu výrazný bez černý (*S. nigra*) a břečťan (*Hedera* sp.), dále kakost smrdutý (*G. robertianum*),

česnáček lékařský (*A. petiolata*) a mahonie (*Berberis* sp.); 50,1109N, 14,3701E; 212 m n. m.; 14. 4. 2025; AK, ŠP.

65. Niva potoka na levém břehu u ulice Pod Mlýnkem – podmáčená niva s olší lepkavou (*A. glutinosa*), jasanem (*F. excelsior*), javorem babykou (*A. campestre*), a třešní (*Prunus* sp.) a s vlhkomilnými taxony jako orsej jarní (*F. verna*), ostřice (*Carex* sp.) a dalším podrostem, ve kterém převažuje ostružiník (*Rubus* sp.), bršlice kozí noha (*A. podagraria*) a rozrazil (*Veronica* sp.); 50,1106N, 14,3718E; 206 m n. m.; 14. 4. 2025; AK, ŠP.

66. Studánka pod kostelem sv. Matěje – čerstvě vykáčená jasenina v bočním údolí Litovicko-Šáreckého potoka, po stranách průseku jasanu (*F. excelsior*) a javoru mlčč (*A. platanoides*), habry (*C. betulus*), břečťan (*Hedera* sp.), bez černý (*S. nigra*), ostružiník (*Rubus* sp.), vlašovičnick větší (*Ch. majus*), kuklík městský (*G. urbanum*), kaprad samec (*Dryopteris filix-mas*), svízel (*Galium* sp.), kakost smrdutý (*G. robertianum*), orsej jarní (*F. verna*) a traviny (*Graminae*); 50,1122N, 14,377E; 240 m n. m.; 14. 4. 2025; AK, ŠP.

67. U zastávky autobusu Dolní Šárka – zídka u zastávky s listovým opadem z okolních stromů s převládající lípou srdčitou (*T. cordata*); na zídce též porost břečťanu (*Hedera* sp.) a loubince (*Parthenocissus* sp.); 50,1156N, 14,3740E; 200 m n. m.; 27. 10. 2024; DŘ.

68. Zídka v zatáčce mezi zastávkami autobusu Dolní Šárka a Šatovka – u zídky velké množství opadu jasanu (*F. excelsior*), javoru kleny (*A. pseudoplatanus*) a loubince (*Parthenocissus* sp.), na zídce roste plamének plotní (*Clematis vitalba*); 50,1163N, 14,3728E; 195 m n. m.; 27. 10. 2024; DŘ.

69. Okolí opuštěné rezidence Šatovka – suchá ruderalní vegetace tvořená javorem babykou (*A. campestre*), hlohy (*Crataegus* sp.), akáty (*R. pseudoacacia*) a jasanem (*F. excelsior*), na svahu nad domem bylinný porost s česnáčkem lékařským (*A. petiolata*), kuklíkem městským (*G. urbanum*), semenáčky jasanu (*F. excelsior*), travinami (*Graminae*), vlašovičnickem větším (*Ch. majus*) a místy břečťanem (*Hedera* sp.); 50,1177N, 14,3744E; 198 m n. m.; 27. 10. 2024; DŘ.

70. Niva na levém břehu Litovicko-Šáreckého potoka u autobusové zastávky Šatovka – suť (původně zdivo) zarostlá remízkiem, kde převažují jírovce maďaly (*A. hippocastanum*), lípa (*Tilia* sp.), javor babyka (*A. campestre*), j. klen (*A. pseudoplatanus*) i j. mlčč (*A. platanoides*), z keřů hojně hloh (*Crataegus* sp.), slivoně (*Prunus* sp.) a ostružiník (*Rubus* sp.), to vše doplňují kopřivy (*U. dioica*); 50,1174N, 14,3748E; 197 m n. m.; 21. 10. 2024; AK, DŘ.

71. Křoviny a listový opad okolo turistické cesty v bezprostřední blízkosti usedlosti Malý mlýnek – okolo cesty se prolíná pěstovaná zahradní vegetace (např. hvězdnice (*Aster* sp.), bohyšky (*Hosta* sp.), zimoztráz (*Buxus* sp.) či cesmína (*Ilex* sp.)), s vegetací nivy potoka (kuklík městský (*G. urbanum*), kopřiva (*U. dioica*), křídlatka (*Reynoutria* sp.)) a zalesněného svahu (jilm (*Ulmus* sp.), javor klen (*A. pseudoplatanus*), jasan (*F. excelsior*), javor babyka (*A. campestre*), habr (*C. betulus*) a líska (*Corylus* sp.)); v některých místech hojně vlhký opad; 50,1172N, 14,3768E; 195 m n. m.; 21. 10. 2024; DŘ.

72. Louka pod usedlostí Malý mlýnek nedaleko zastávky Šatovka – odebrán náplav Litovicko-Šareckého potoka (po povodni v září 2024); 50,1175N, 14,3769E; 195 m n. m.; 21. a 27. 10. 2024; DŘ; náplav.

73. Okraj lesa až niva na levém břehu potoka mezi Malým mlýnkem a zastávkou autobusu Žežulka – shluk habrů (*C. betulus*) a olší (*A. glutinosa*) s větším množstvím mrtvého dřeva (kmen i větve) a opadu na zemi, v bylinném podrostu kuklík městský (*G. urbanum*), popenec obecný (*Glechoma hederacea*), kakost smrdutý (*G. robertianum*) a jemné nízké traviny (*Graminae*); 50,1178N, 14,3794E; 185 m n. m.; 27. 10. 2024; DŘ.

74. Habrový les na protějším svahu od PP Dolní Šárka (Žežulka) – převládá habr (*C. betulus*), který je občas doplněn javorem babykou (*A. campestre*), jasanem (*F. excelsior*) a lískou (*Corylus* sp.); velmi chudé bylinné patro, na zemi listový opad a občas i větší kusy mrtvého dřeva (kmeny i větve); 50,1177N, 14,3798E; 194 m n. m.; 27. 10. 2024; DŘ.

75. PP Dolní Šárka (Duchoňská), zalesněná část v suťovitém svahu se skalkou – hojně javor babyka (*A. campestre*), jasan (*F. excelsior*) jako vzrostlé stromy i semenáče v podrostu; traviny (*Graminae*), kuklík městský (*G. urbanum*), mrtvé dřevo i hojný opad; 50,1162N, 14,3748E; 202 m n. m.; 7. 10. 2024; AK, DŘ; hrabankový vzorek.

76. PP Dolní Šárka (Duchoňská), stepní část se skalkou – stepní trávník, který bývá spásán, na spodním okraji lemovaný třešněmi (*Prunus* sp.) a habrem (*C. betulus*), shora suchou doubravou, traviny (*Graminae*) doprovází stepní a luční květena jako mateřídouška (*Thymus* sp.), chrpa (*Centaurea* sp.), jestřábník (*Hieracium* sp.), pryšec (*Euphorbia* sp.) a šalvěj (*Salvia* sp.); 50,1163N, 14,3756E; 222 m n. m.; 7. 10. 2024; AK, DŘ; hrabankový vzorek.

77. PP Dolní Šárka (Šatovka), zalesněné ostré údolí na západ od stepi – habřina (*C. betulus*) s příměsí jasanu (*F. excelsior*) bez podrostu; na povrchu země hromada spadáných větví, ale jinak minimum opadu i humusu; 50,1184N, 14,3739E; 220 m n. m.; 7.10.2024; AK, DŘ.

78. PP Dolní Šárka (Šatovka), stepní část – skeletovitá nezpevněná půda, roztroušeně javor babyka (*A. campestre*), hloh (*Crataegus* sp.) a růže šípková (*R. canina*), traviny (*Graminae*), šalvěj (*Salvia* sp.), třezalka (*Hypericum* sp.), chrpa (*Centaurea* sp.) a mechy; 50,1185N, 14,3746E; 239 m n. m.; 7. 10. 2024; AK, DŘ; hrabankový vzorek.

79. PP Dolní Šárka (Šatovka), zalesněný suťovitý svah na východním okraji rezervace – porost listnatých stromů s javorem babykou (*A. campestre*), jasanem (*F. excelsior*), dubem (*Quercus* sp.) a habrem (*C. betulus*); řídký bylinný podrost tvoří konvalinka vonná (*Convallaria majalis*) a břečťan (*Hedera* sp.), hojně spadáných větví; 50,1184N, 14,3756E; 213 m n. m.; 7. 10. 2024; AK, DŘ.

80. PP Dolní Šárka (Žežulka), zalesněné údolíčko v jihozápadním cípu rezervace – zbytky pastevního výmladkového babykového háje (*A. campestre*), který doplňují jasan (*F. excelsior*) a dub (*Quercus* sp.), v keřovém patře javor mléč (*A. platanoides*), šeřík (*Syringa* sp.), hloh (*Crataegus* sp.), mladé babyky (*A. campestre*) a ptačí zob obecný (*Ligustrum vulgare*); v podrostu ojedinele kakost smrdutý (*G. robertianum*), violka (*Viola* sp.) a kuklík městský (*G. urbanum*), jinak volná půda pokrytá opadem;

50,1191N, 14,3800E; 219 m n. m.; 21. 10. 2024; AK, DŘ; hrabankový vzorek.

81. PP Dolní Šárka (Žežulka), západní okraj stepi se skalkami – souvislý travnatý porost s mechy; 50,1195N, 14,3800E; 241 m n. m.; 21. 10. 2024; AK, DŘ.

82. PP Dolní Šárka (Žežulka), úzký pás rezervace na kopci – remízek okolo kamenitého valu, ve kterém převažují trnky (*P. spinosa*), bez černý (*S. nigra*) a javor babyka (*A. campestre*), v podrostu hojně mech a traviny (*Graminae*) doplněné česnáčkem lékařským (*A. petiolata*), vlašovičником větším (*Ch. majus*), kuklíkem městským (*G. urbanum*), kakostem smrdutým (*G. robertianum*), hluchavkami (*Lamium* sp.) a semenáčky javoru mléče (*A. platanoides*); 50,1208N, 14,3802E; 269 m n. m.; 21. 10. 2024; AK, DŘ.

83. PP Dolní Šárka (Žežulka), prudší stepní svah – stepní porost s volnými ploškami suťovité zeminy, drny kostřavy (*Festuca* sp.) a dalších bylin (rozchodníky (*Sedum* sp.), řebríček (*Achillea* sp.), hvozdík (*Dianthus* sp.), pryšec (*Euphorbia* sp.), mateřídouška (*Thymus* sp.), ve stepi soliterně dub (*Quercus* sp.), hloh (*Crataegus* sp.) a růže šípková (*R. canina*); 50,1197N, 14,3808E; 239 m n. m.; 21. 10. 2024; AK, DŘ; hrabankový vzorek.

84. PP Dolní Šárka (Žežulka), zalesněné údolíčko na východním okraji stepi – mohutný jasan (*F. excelsior*) a pod ním hojně mrtvé dřevo, javor mléč (*A. platanoides*) a hloh (*Crataegus* sp.), ale minimum podrostu – rožec (*Cerastium* sp.), kakost (*Geranium* sp.), kuklík městský (*G. urbanum*) a traviny (*Graminae*); 50,1199N, 14,3815E; 232 m n. m.; 21. 10. 2024; AK, DŘ.

85. PP Dolní Šárka (Žežulka), suťový les na východním konci rezervace – javor babyka (*A. campestre*), jasan (*F. excelsior*), javor mléč (*A. platanoides*) a hloh (*Crataegus* sp.) s ostrůvkovitým podrostem vlašovičniku většího (*Ch. majus*), kuklíku městského (*G. urbanum*) a kopřivy (*U. dioica*), na zemi množství kůry a větví z pokácených akátů (*R. pseudoacacia*); 50,1201N, 14,3827E; 222 m n. m.; 21. 10. 2024; AK, DŘ.

86. PP Baba, stepi na skalnatých výchozech v jižní části rezervace – stepní vegetace, soliterně dub (*Quercus* sp.), po okrajích ostružiník (*Rubus* sp.), svida krvavá (*C. sanguinea*), růže (*Rosa* sp.), stepní trávníky doplňuje tolita lékařská (*Vincetoxicum hirundinaria*), divizna (*Verbascum* sp.), pavinec horský (*Jasione montana*), mateřídoušky (*Thymus* sp.), hadinec (*Echium* sp.), pryšec (*Euphorbia* sp.), řebríček (*Achillea* sp.), drobné stepní plochy na skaliscích obklopují mycené obrážející dřeviny jako akát (*R. pseudoacacia*), mahonie (*Berberis* sp.), trnka (*P. spinosa*) a dřín (*Cornus* sp.), na stepi je znatelná pastva; 50,1174N, 14,3900E; 250 m n. m.; 17. 6. 2025; AK; hrabankový vzorek.

87. PP Baba, listnatý les pod svahem v jižní části rezervace – jasan (*F. excelsior*) doplněná hojným javorem mléčem (*A. platanoides*) a j. babykou (*A. campestre*), občas jilm vaz (*Ulmus laevis*), u kolejí pásový porost akátů (*R. pseudoacacia*); v podrostu hloh (*Crataegus* sp.), mahonie (*Berberis* sp.), česnáček lékařský (*A. petiolata*), netýkavka malokvětá (*I. parviflora*), vlašovičnik větší (*Ch. majus*) a u kolejí pás kopřiv (*U. dioica*); 50,1176N, 14,3913E; 202 m n. m.; 17. 6. 2025; AK.

88. PP Baba, stepi na skalnatých výchozech pod Zříceninou – střídání nízkého stepního trávníku, lučního porostu a obrážející výmladky mahonie (*Berberis* sp.), ojediněle duby (*Quercus* sp.) a občas keře jako hloh (*Crataegus* sp.), růže (*Rosa* sp.), trnka (*P. spinosa*), šeřík (*Syringa* sp.); 50,1187N, 14,3911E; 250 m n. m.; 17. 6. 2025; AK; hrabankový vzorek.

89. PP Baba, suťovitý stepní svah se skalkami v severní části rezervace – sběr proveden odspodu od koleji směrem vzhůru na skaliska; pod svahem ruderální porost, který tvoří ostružiník (*Rubus* sp.), malé hrušně (*Pyrus* sp.), turan roční (*Erigeron annuus*), divizna (*Verbascum* sp.), pampeliška (*Taraxacum* sp.), vlašťovičnick větší (*Ch. majus*), pelyněk (*Artemisia* sp.), vikev (*Vicia* sp.), na nejnižší části skály plamének (*Clematis* sp.); výše ve svahu skalnatá step, v místech s hlubší půdou, znatelná prořezávka dřevin, mateřídouška (*Thymus* sp.), divizna (*Verbascum* sp.), rozchodník (*Sedum* sp.), skalník (*Cotoneaster* sp.), trýzel škarolistý (*E. crepidifolium*) a stepní traviny (*Graminae*); 50,1208N, 14,3925E; 194 m n. m.; 25. 10. 2024; AK, ŠP; hrabankový vzorek.

90. PP Podbabské skály, křoviny v jižním cípu rezervace pod svahem u schodiště – třešně (*Prunus* sp.), šeříky (*Syringa* sp.), plamének (*Clematis* sp.), kopřiva (*U. dioica*) a hluchavka (*Lamium* sp.); 50,1226N, 14,3934E; 193 m n. m.; 25. 10. 2024; AK, ŠP.

91. PP Podbabské skály, stepní část na vrchu – solitérní keř hlohu (*Crataegus* sp.) a růže šípkové (*R. canina*), stepní traviny (*Graminae*), hvozdík (*Dianthus* sp.), pryšec (*Euphorbia* sp.), divizna (*Verbascum* sp.), mochna (*Potentilla* sp.), řebríček (*Achillea* sp.), hadinec (*Echium* sp.), jestřábník (*Hieracium* sp.), mateřídouška (*Thymus* sp.), rozchodník (*Sedum* sp.); 50,1237N, 14,3945E; 223 m n. m.; 25. 10. 2024; AK, ŠP; hrabankový vzorek.

92. Osypy pod skalami v PP Podbabské skály – ve svahu pod skálou obrážející výmladky šeříků (*Syringa* sp.) a jabloní (*Malus* sp.), mladé jasany (*F. excelsior*), růže šípková (*R. canina*), svlačec (*Convolvulus* sp.), na skále dominuje mateřídouška (*Thymus* sp.) a rozchodník (*Sedum* sp.); 50,1232N, 14,3946E; 187 m n. m.; 25. 10. 2024; AK, ŠP; hrabankový vzorek.

Souhrn předchozího monitoringu

V této kapitole čerpáme z rukopisů průběžných zpráv Vojena Ložka (LOŽEK 1984–2008) a záznamů v jeho denících (LOŽEK 1941–2007) uložených v Národním muzeu. Konkrétními lokalitami podrobenými opakovaným návštěvám v Divoké Šárce byla Kozáková skála (lokality č. 5, Obr. 3) u vodní nádrže Džbán a niva Litovicko-Šáreckého potoka nad Čertovým mlýnem (lokality č. 14, Obr. 4), tedy na konci džbánské soutěsky. První průzkum zde proběhl při zahajování projektu v roce 1984 a pokračoval v pětiletém cyklu v letech 1988, 1993, 1998, 2003 a 2008 (LOŽEK 1984–2008). Bulizníky nejsou pro výskyt plžů příznivým geologickým podložím, fauna plžů na srážech a stepních svazích Kozákovy skály byla poměrně chudá. Tvořily ji drobné druhy *Cochlicopa lubricella*, *Vallonia costata* a *Vallonia pulchella*, ojediněle i *Truncatellina cylindrica*, které se zde vyskytovaly po celou dobu

monitoringu. Větší stepní elementy byly od začátku sledování vzácné. Patřila mezi ně xerofilní forma jinak běžné závoznatky *Alinda biplicata bohémica*, která současným průzkumem nebyla nalezena. Podobně *Chondrula tridens* byla již v 80. letech zaznamenána pouze ojediněle. Vytlačilo ji zřejmě postupné zarůstání ruderální vegetací a absence pastvy, a od r. 1993 nebyla Ložkem již potvrzena živá. Současný průzkum obsahuje pouze dva kusy starých schránek, přičemž prázdné schránky mohou na lokalitě přetrvávat velmi dlouho. Mezi stepní elementy patřila i papáskovka *Caucasotachea vindobonensis*, již Ložek uvádí mezi ustupujícími druhy, navzdory tomu, že v jiných částech Prahy se jí dařilo i přes značné znečištění spadem a imisemi (např. Radotínské údolí). Zrnovku *Pupilla triplicata* označuje Ložek rovněž za ustupující druh, který by možná mohl přežívat na nepřístupných konzervativních místech skalního srázu. Vzhledem k tomu, že nebyly nalezeny ani prázdné schránky v osypech pod skalami, se to ale nezdá pravděpodobné.

S invazí ruderální flory v nivě pod skalou (např. netýkavka žláznatá, bělotrn nebo vysoké traviny) i na horní hraně se šířily druhy, které v této době expandovaly po celé Praze – *Helix pomatia*, *Alinda biplicata*, *Aegopinella minor* a *Trochulus hispidus*. V období II. světové války se například *Helix pomatia* na Kozákově skále ještě nevyskytoval. V průběhu monitoringu se počet druhů výrazně nezměnil, ale početnost druhů se od stepních prvků překlonovala ve prospěch druhů těžících ze zarůstání ruderální vegetací. Zatímco v ostatních monitorovaných oblastech se takto významně šířila také *Merdigera obscura*, ze Šáreckého údolí ji Ložek v této souvislosti nezmiňuje (LOŽEK 1984–2008).

V druhé sledované lokalitě, nivě Litovicko-Šáreckého potoka obohacené o živiny, se v 80. letech nacházelo poněkud bohatší společenstvo vlhkomilných plžů. Vedle běžných druhů typických pro břehové porosty *Trochulus hispidus*, *Succinea putris*, *Oxyloma elegans*, *Succinella oblonga*, *Zonitoides nitidus*, *Cochlicopa lubrica* či drobných síměnek *Carychium minimum* a *C. tridentatum*, které se zde vyskytovaly po celou dobu monitoringu, tu byl nalezen také karpatský druh *Plicuteria lubomirski*. Významný byl také výskyt *Pseudotrachia rubiginosa*. Tento druh specializovaný na bezprostřední okolí vod, nejlépe s kolísající hladinou, ovšem od roku 1993 ustupoval a v roce 1998 už nebyl zaznamenán. Podle Ložka se s největší pravděpodobností nacházela jinde v nivě Litovicko-Šáreckého potoka, odkud se mohla opět rozšířit. To potvrzuje náš nález pod Jenerálkou (viz níže). Mezi Dívčím skokem a Čertovým mlýnem došlo během pozorování k vývoji druhotného luhu, do nějž se rozšířily také lesní druhy *Helix pomatia*, *Alinda biplicata*, *Gonyodiscus rotundatus*, *Euomphalia strigella* a *Perforatella incarnata*. Výčet doplňují mezofilní *Perpolita hammonis* a *Oxychilus cellarius*. Na začátku 90. let Ložek nově zaznamenal lesního plzáka *Arion rufus*, který našimi průzkumy potvrzen nebyl. Do vývoje nivy významně zasáhly velké povodně z roku 2002 a následné velmi suché jaro. Negativně se promítlo např. poklesem populace *Plicuteria lubomirski*, naopak *Carychium minimum* se po povodni přemnožilo. Vedle opakovaných monitorovacích průzkumů navštívil

LOŽEK (1941-2007) v rámci Přírodního parku Šárka – Lysolaje řadu dalších míst, na které jsme se v rámci aktuálních průzkumů rovněž zaměřili a sběry zrevidovali (porovnání v Tab. 2).

Srovnání starších sběrů se současným stavem měkkých společenstev

Podrobným průzkumem Přírodního parku Šárka – Lysolaje bylo zpracováno 92 lokalit (Obr. 2). Zaznamenáno zde bylo 85 druhů měkkýšů, z toho 67 suchozemských plžů, 11 vodních plžů a 7 mlžů (přehled nálezů v Tab. 1). Z nich čtyři jsou vedeni v Červeném seznamu bezobratlých ČR mezi téměř ohroženými (NT) (*Bythinella austriaca*, *Euconulus alderi*, *Euglesa milium* a *Pseudotrachia rubiginosa*), dva mezi zranitelnými (VU) (*Pupilla triplicata* a *Vertigo angustior*), a jeden vodní plž – *Valvata macrostoma* je zařazen mezi kriticky ohrožené (CR) (BERAN et al. 2017). Pro některé druhy nejsou dostupná data nebo se v červeném seznamu nevyskytují. V případě *Stagnicola palustris* je to způsobeno obtížným taxonomickým zařazením (BERAN et al. 2017), další dva druhy (*Krynickyllus melanocephalus* a *Paralaoma servilis*) byly v Česku zaznamenány poprvé (ŘÍHOVÁ et al. accepted).

Krajinnou dominantou v údolí Litovicko-Šáreckého potoka je soutěska Divoké Šárky a stepní formace na jejích svazích a náhorní plošině (Obr. 5). S výjimkou rezervací Baba a Podbabské skály se stepi v oblasti nacházejí na kyselých podkladech a plně rozvinutá společenstva se specializovanými druhy tu nikdy nebyla (LOŽEK 1994b). Základ tvoří drobné běžné druhy *Vallonia costata*, *V. pulchella*, *Cochlicopa lubricella* a *Truncatellina cylindrica*. Na Jenerálce v hlubším půdním pokryvu se nachází terikolní plž *Cecilioides acicula* a *Pupilla muscorum*, v posledních

letech ustupující z volné přírody a osidlující sekundární stanoviště. Podmínkám náhradních stanovišť se dobře přizpůsobuje také výrazná *Caucasotachea vindobonensis*, která se původně nacházela na Kozákově skále, Jenerálce a na Podbabských skalách, dnes ji najdeme také na Babě a v rezervacích Nad Mlýnem a Housle. Relativně novým obyvatelem oblasti je pionýrská suchomilka *Xerolenta obvia*, rovněž často osidlující člověkem ovlivněné biotopy. Kromě Jenerálky se nachází také na Kozákově skále i na protější Šestákově skále a v pískovcové rokli PP Housle. Podle Ložkových záznamů se zde ještě v 90. letech nevyskytovala (LOŽEK 1941-2007). Opačný vývoj se odehrál v případě dnes čím dál vzácnější trojzubky *Chondrula tridens*. Již v počátcích monitoringu (LOŽEK (1984-2008) upozorňoval na její ústup v důsledku absence pastvy a počínajícího zarůstání prostředí.

Bližší zmínku zaslouží obě skalní rezervace kolem ústí Litovicko-Šáreckého potoka do Vltavy. Jak už jsme zmínili výše, horní hrana Baby a Podbabských skal (Obr. 6) se sprašovým pokryvem představuje v zájmové oblasti jediné prostředí obohacené vápníkem, a tedy příhodné pro výskyt měkkýšů. Tomu odpovídalo i stepní společenstvo, zaznamenané LOŽKEM (1992). V PP Baba se nacházela *Cochlicopa lubricella*, *Vallonia costata*, *V. pulchella*, *Eumorphalia strigella* a především, zrnovka *Pupilla triplicata*. Na Podbabských skalách byla situace příznivější, zde se vedle těchto druhů vyskytovaly další – *Pupilla sterrii*, *Truncatellina cylindrica*, *Cecilioides acicula*, *Chondrula tridens* a *Caucasotachea vindobonensis*, tvořící na zdejší poměry bohaté stepní společenstvo. Významný je především výskyt vápnomilné *P. sterrii*, která je v Česku početnější jen v Českém krasu a na Pálavě (HORSÁK et al. 2013). Současné průzkumy však potvrdily pouze *P. triplicata*. Ovšem i tento druh je v naší krajině spíše na ústupu,

Obr. 5. Náhorní plošina Divoké Šárky dříve sloužila k pastvě a obdělávala se zde drobná polička. Dnes je prostorem k procházkám a relaxaci obyvatel Prahy. Foto Magda Drvotová.

Fig. 5. The Divoká Šárka plateau was previously used for grazing, with small fields cultivated across the area. Today, it is a popular walking and relaxation spot for Prague's inhabitants. Photo by Magda Drvotová.

podobně jako u trojzubky jsou často nalézány jen prázdné schránky, u kterých se těžko určuje stáří. Živou populaci tak můžeme v oblasti potvrdit pouze v PP Podbabské skály. Oproti jiným zmiňovaným druhům, které se rozšířily na nové lokality, zrnovky zatím nalezneme jen vzácně na náhradních stanovištích (JUŘIČKOVÁ, KOCURKOVÁ nepublik. data). V minulosti byla plošina skal otevřenější než je tomu dnes a výskyt stepních druhů je tak oproti předchozím letům značně omezen na úzký pás hrany skal, kde se ještě zachovávají habitaty skalní stepi a zároveň se tu nachází sprašový pokryv, který níže ve srázu již nenajdeme. Mimo výše zmíněné druhy zde žije také citlivý stepní druh *Granaria frumentum* (nalezená nově i na Šestákové skále). Expanzivní *Monacha cartusiana* byla na počátku tisíciletí pozorovaná na protějším břehu v nivě Vltavy (PODROUŽKOVÁ et al. 2022), odkud se rozšířila po svazích v Troji. Invazní *Hygromia cinctella* se šíří v současnosti po celé Praze nejméně od r. 2010 (ŘÍHOVÁ & JUŘIČKOVÁ 2011). Ani v případě lesních porostů nenajdeme v Šárce – Lysolajích malakologicky příliš vhodná stanoviště. Původní teplé háje – doubravy a dubohabřiny – byly až na výjimky, např. les Hlásek u Nebušic, vykáceny již v hlubší minulosti a na konci 19. století uměle zalesněny (LOŽEK 1994b). V suchých porostech se potkáme s celou řadou lesních plžů (*Cepaea hortensis*, *Helix pomatia*, *Alinda biplicata*, *Gonyodiscus rotundatus*, *Aegopinella minor*, *Perforatella incarnata*, *Malacolimax tenellus* nebo *Lehmanna marginata*), ovšem ve společenstvu chybí citlivější druhy. Zastoupeni jsou i plži mezofilní (*Perpolita hammonis* nebo *Vitrina pellucida*), podstatnou částí les-

ní malakofauny jsou však plži nepůvodní či synantropní (*Boettgerilla pallens*, *Arion vulgaris*, *Limax maximus*, *Cepaea nemoralis*, *Oxychilus draparnaudi*, *Arion distinctus*). Podle LOŽKA (1994b) v době, kdy v oblasti převládaly ještě původní teplé háje, byly pravděpodobně bohatší o některé druhy, které zde průkazně žily (před II. světovou válkou, LOŽEK 1994b), ale již vymizely. Jako příklad udává vřetenovku *Cochlodina laminata* nad rezervací Vizerka. Tento lesní závoňkový plž je považován za představitele původních lesních porostů (HORSÁK et al. 2013). Zdá se, že v současnosti se tento druh přizpůsobil i antropogenně ovlivněným lesům. Potvrzují to nálezy na řadě lokalit – Duchoňská, Šatovka, Jenerálka, rokle Housle, opukový lom v Purkrabském háji i zmiňovaná lokalita nad Vizerkou, kde druh navzdory LOŽKOVU (1994) předpokladu nevymizel. Zajímavějšími lesními prvky v oblasti jsou *Oxychilus glaber*, *Acanthinula aculeata* a *Tandonia rustica*. Výskyt statného teplomilného nahého plže *T. rustica* je v oblasti omezen na PP Zlatnice a Žezulku. Běžným prostředím tohoto druhu jsou především suťové lesy. Ve Zlatnici byl nalezen v blízkosti nivy na dolním okraji lesa i v horní partii porostu s jeřábem břekem. Ve zprávě o inventarizaci Zlatnice ji však LOŽEK (1994a) vůbec nezmiňuje. Drobný lesní plž *A. aculeata* byl zaznamenán v původně stepních částech PP Dolní Šárka (Šatovce a Duchoňské). Na strmých svazích zde vývoj lesa nebyl narušen tak jako v jiných částech údolí Litovicko-Šáreckého potoka (KUBÍKOVÁ 1982). Malakologicky příznivější situace je viditelná v nivě potoka (Obr. 7) obohacené o živiny i o vhodnou vegetaci.

Obr. 6. Úzká hrana Podbabských skal s vápnitým pokryvem bývala domovem zrnovky třízubé (*Pupilla triplicata*) a vzácnější zrnovky žebernaté (*Pupilla sterrii*). Dnes se zde nachází pouze zrnovka třízubá, oba druhy jsou v přírodě ohroženy zarůstáním stepních stanovišť. Foto Alena Kocurková.

Fig. 6. The narrow edge of the Podbabské Rocks, which used to be home to *Pupilla triplicata* and *Pupilla sterrii*. Today, only the first-mentioned remains, and the overgrowth of steppe habitats in the wild threatens both species. Photo by Alena Kocurková.

Přítomnost javorů a jasanů spolu s vyšší vlhkostí prostředí vytvářejí v okolních podmínkách úživnější prostředí. Vedle běžných hájových druhů zmiňovaných výše se v nivě vyskytují typičtí obyvatelé břehových porostů jako jsou jantarky *Succinea putris*, *Succinella oblonga* a *Oxyloma elegans*, *Urticicola umbrosus*, *Deroceras laeve* nebo *Trochulus hispidus*. Na vlhké půdě a v opadu žijí *Cochlicopa lubrica*, *Carychium tridentatum*, *C. minimum* a *Zonitoides nitidus*. Vysoká vlhkost s kolísavou hladinou potoka je klíčová pro dnes již vzácnou ochlupku *Pseudotrachia rubiginosa*, kterou LOŽEK (1941–2007) do roku 1993 uvádí z nivy v Divoké Šárce a současným průzkumem byla zjištěna níže po toku v mokřadu pod Jenerálkou (Obr. 8). Těžištěm výskytu ochlupky v Praze byl levý břeh Vltavy, kde měla několik lokalit např. v Motole, Prokopském údolí, Chuchli či Radotínském údolí (JUŘIČKOVÁ 1995). Zatímco v Prokopském údolí nebyla v současnosti nalezena (PODROUŽKOVÁ et al. 2021a), v Oboře Hvězda se jí dosud daří (PODROUŽKOVÁ et al. 2021b). Ostatní lokality na revizi teprve čekají, ovšem z české krajiny změnou vodních režimů a vysoušením tento druh mizí. V úzké nivě pod Šestákovou skálou se vyskytuje karpatský endemit *Plicuteria lubomirski*, kterého zde monitoroval již Ložek v 80. letech (LOŽEK 1941–2007). V Praze se v té

době vyskytoval ještě v nivě Vltavy v Komořanech, v Troji (PP Haltýř) a na Barrandově skále (JUŘIČKOVÁ 1995). Na Barrandově skále (PODROUŽKOVÁ 2021) ani v Troji (PODROUŽKOVÁ et al. 2022) jej průzkumy znovu neprokázaly. Šíří se směrem k západu, v současnosti má západní hranici rozšíření na Křivoklátsku a Džbánsku (HORSÁK et al. 2013). Vyskytuje se zde i *Arion circumscriptus*, který má u nás častější výskyt v okolí Prahy, ale jinak je na našem území spíše vzácný. V prostředí nivy se soustředí také řada synantropních až invazních druhů, pro které je zdejší vlhké prostředí vhodným koridorem k šíření. Jedná se o řadu synantropních či hemisynantropních nahých plžů jako *Limax maximus*, *Arion distinctus*, *Arion fasciatus*, *Arion vulgaris* nebo *Tandonia budapestensis*, nacházející se na našem území převážně v okolí velkých měst (HORSÁK et al. 2013). Podzimní sběry odhalily také zcela nový druh pro Česko (ŘÍHOVÁ et al. accepted) – *Krynickyllus melanocephalus* (Obr. 9), který na podzim dospívá a je v tomto vlhčím období roku aktivnější, a tedy i nápadnější. Na podmáčených loukách, které jsou v posledních zhruba 10 letech udržované sečí, žijí drobní světlomilní vrkoči *Vertigo antivertigo*, *V. pygmaea* a *V. angustior*. Zvláště pod Jenerálkou se vyskytuje početná populace ohroženého *V. angustior*. Právě zmíněný management přispěl k zá-

Obr. 7. Meandrující Litovicko-Šárecký potok s opětovně kosenými loukami. Na podmáčených plochách se vyskytují mokřadní druhy vrkočů (*Vertigo angustior* a *Vertigo antivertigo*). Foto Štěpánka Podroužková.

Fig. 7. The meandering Litovicko-Šárecký Stream with its mown meadows. Wetland species of Whorl snails (*Vertigo angustior* and *V. antivertigo*) occur in waterlogged areas. Photo by Štěpánka Podroužková.

chraně tohoto cenného biotopu. Kolem tůní pod usedlostí Velká Pachmanka žije také ohrožený silně vlhkomilný *Euconulus alderi*.

Velmi podstatný nález pochází z rozboru náplavu Litovicko-Šareckého potoka. Náplavy často odhalí výskyt drobných druhů, které se běžnými metodami těžko zjišťují (ČILIAK et al. 2015, PODROUŽKOVÁ et al. 2021c). Vedle *Vitrea contracta*, *Punctum pygmaeum* a celé řady vodních druhů obsahoval také další v Česku dosud nezaznamenaný druh *Paralaoma servilis* (Obr. 10) (ŘÍHOVÁ et al. accepted). Protože náplav „sbírá“ schránky z různé vzdálenosti (PODRUŽKOVÁ et al. 2021c), kterou nelze přesně určit, nevíme, kde se konkrétně vyskytuje a v budoucnu bude třeba se na sběr a identifikaci tohoto velmi drobného plže zaměřit.

Díky vzorku náplavu můžeme také uvést některé vodní měkkýše, na které průzkum nebyl zaměřen, ale stojí za to věnovat jim pozornost. Z ohrožených vodních měkkýšů jmenujme dva druhy z kategorie téměř ohrožení (NT, BERAN et al. 2017) – drobného mlže stojatých vod *Euglesa milium* a také prameništního plže *Bythinella austriaca*. Nejzajímavější je ovšem nález kriticky ohrožené točenky veleústé *Valvata macrostoma*. Tento plž vázaný na malé periodické tůně byl do oblasti patrně zanesen ptactvem

nebo neúmyslně rozšířen člověkem a velmi pravděpodobně je jeho výskyt pouze dočasný, protože v Šárce – Lysolajích nemá vhodnou lokalitu k přežití. Na podobný případ krátkého výskytu točenky veleústé v Praze Stodůlkách, kam se prokazatelně dostala lidskou činností poukázal BERAN (2006).

Závěr

Přírodní park Šárka – Lysolaje na severozápadním okraji Prahy je významným přírodním celkem hlavního města. Přírodní podmínky jsou zde pro život měkkýšů méně příznivé, zvláště v porovnání s jižněji položenými údolními s vápencovým podložím. Přesto se zde nachází na 85 druhů měkkýšů (v Praze jich žije přibližně 150), jejichž zastoupení ve všech ekologických skupinách vypovídá o diverzitě zdejší krajiny. Výčet vodních druhů, na které nebyla studie zaměřena není zdaleka vyčerpávající. Vzhledem k sušší povaze lesních porostů je podíl lesních druhů nižší, než je pro temperátní prostředí střední Evropy běžné a diverzifikovanější společenstva se nacházejí především v nivě potoka, obohacené o živiny, vlhkost a vhodnější vegetaci. Vysoký je podíl druhů mezofilních, z nichž je celá řada vázaná na antropogenně ovlivněná stanoviště.

Obr. 8. Na mokřadní louce pod Jenerálkou lze potkat vysoce vlhkomilného plže ochlupku rezavou, *Pseudotrichia rubiginosa*. Foto Štěpánka Podroužková.

Fig. 8. The highly hygrophilous snail, *Pseudotrichia rubiginosa*, can be found in the wetland meadow below Jenerálka. Photo by Štěpánka Podroužková.

To ovšem odpovídá prostředí velkého města, která často bývají také zdrojem šíření nepůvodních druhů. Významná jsou stepní společenstva s *Pupilla triplicata* na skalách nad Vltavou, která v naší dnešní krajině místy zanikají postupným zarůstáním. Těmto partiím Šárceckého parku je třeba věnovat zvláštní pozornost a udržovat je například spásáním. Vhodný management je potřebný také na mokřadních stanovištích, kde se nachází řada ohrožených druhů, například *Pseudotrachia rubiginosa*, jejíž lokality v Praze je třeba dále revidovat. Pro tento druh je zásadní kolísající hladina přirozeného toku. Mokřadní louky s *Vertigo angustior* je zase třeba nadále udržovat kosením. V neposlední řadě objev dvou nových nepůvodních druhů v Česku – *Paraloma servilis* a *Krynickyllus melanocephalus* – dokládá význam důkladných a opakovaných faunistických průzkumů i v prostředí nižšího malakozoologického potenciálu pro sledování současných změn malakofauny.

Poděkování

Děkujeme za finanční podporu projektu Granty na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy (projekt č. 219/2024) a projektu COOPERATIO (COOP). Práce byla finančně podpořena Ministerstvem kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2024–2028/6.II.c, 00023272). Za pomoc s determinací vybraných druhů děkujeme kolegům Michalovi Horskávi a Luboši Beranovi.

Literatura

- BERAN L., JUŘIČKOVÁ L. & HORSÁK M., 2017: Mollusca (měkkýši). – In: HEJDA R., FARKAČ J., CHOBOT K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. – Příroda, Praha, 36: 70–76. (in Czech).
- BERAN L., 2006: Unintentional introduction of aquatic molluscs from Poland to Prague (Czech Republic). – *Malacologica Bohemoslovaca* 5: 6–9. <https://doi.org/10.5817/MaB2006-5-6>
- BLAŽKA F., 1895: *Balea perversa* v Šárce [*Balea perversa* in Šárka]. – *Vesmír*, 25(1): 10. (in Czech)
- ČILIAK M., ČEJKA T. & ŠTEFFEK J., 2015: Molluscan diversity in stream driftwood: relation to land use and river section. – *Polish Journal of Ecology*, 63(1): 124–134. <https://doi.org/10.3161/15052249PJE2015.63.1.011>
- HORSÁK M., 2003: How to sample mollusc communities in mires easily. – *Malacologica Bohemoslovaca* 2: 11–14. <https://doi.org/10.5817/MaB2003-2-11>
- HORSÁK M., JUŘIČKOVÁ L. & PÍCKA J., 2013: Měkkýši České a Slovenské republiky. Molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Kabourek, Zlín, 264 pp. ISBN 978-80-86447-15-5 (in Czech and English)
- HORSÁK M., ČEJKA T., JUŘIČKOVÁ L., BERAN L., HORÁČKOVÁ J., DVOŘÁK L., COUFAL R., MAŇAS M. & HORSÁKOVÁ V., 2025: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>, checklist updated at November 4, 2025, maps updated at November 3, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17733742>

Obr. 9. *Krynickyllus melanocephalus*, nový druh pro Česko byl poprvé nalezen v PP Dolní Šárka – Duchoňská. Foto Ondřej Korábek.
Fig. 9. *Krynickyllus melanocephalus*, a species new to Czechia, which was first found in the Dolní Šárka – Duchoňská nature reserve. Photo by Ondřej Korábek.

- JUŘIČKOVÁ L., 1995: Měkkýši fauna Velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace [Molluscan fauna in the territory of Prague agglomeration and its development in urban influence]. – *Natura Pragensis*, 12: 212 pp. (in Czech)
- JUŘIČKOVÁ L., HORSÁK M., HORÁČKOVÁ J., ABRAHAM V. & LOŽEK V., 2014: Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – *Quaternary Science Reviews*, 93: 155–166. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.03.019>
- KUBÍKOVÁ J., 1982: Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace [Nature reserves of Šárecké valley and their actual vegetation]. – *Natura Pragensis*, 1: 5–70. (in Czech)
- LOŽEK V., 1941–2007: Deníky [Diaries]. – Ms., dept. in Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Praha. (in Czech)
- LOŽEK V., 1947: Měkkýši dolního Povltaví [Molluscs of the lower Vltava River]. – *Časopis Národního muzea* 116(2): 135–148. (in Czech)
- LOŽEK V., 1956: Klíč československých měkkýšů [Key of Czechoslovak Molluscs]. – *Slovenská akadémia vied*, Bratislava, 437 pp. (in Czech)
- LOŽEK V., 1984: CHÚ Divoká Šárka [Protected area Divoká Šárka]. – Ms., research report dept. in DRÚSOP, 7 pp. (in Czech)
- LOŽEK V., 1985–2008: Monitoring CHÚ Divoká Šárka [Monitoring of Divoká Šárka NR]. – Ms., dept. in Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Praha. (in Czech)
- LOŽEK V., 1992: Měkkýši CHÚ Baba, Podbabské a Sedlecké skály [Molluscs of the Baba, Podbabské and Sedlecké skály reservations]. – Ms., dept. in Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Praha. (in Czech)
- LOŽEK V., 1994a: Měkkýši PP Zlatnice [Molluscs of the Zlatnice NP]. – Ms., dept. in Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Praha. (in Czech)
- LOŽEK V., 1994b: Měkkýši PP Dolní Šárka [Molluscs of the Dolní Šárka NP]. – Ms., dept. in Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Praha. (in Czech)
- LOŽEK V., 1994c: Měkkýši PP Vizerka [Molluscs of the Vizerka NP]. – Ms., dept. in Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Praha. (in Czech)
- PODROUŽKOVÁ Š., DRVOTOVÁ M., ŘÍHOVÁ D. B. & JUŘIČKOVÁ L., 2021a: Měkkýši Přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze [Molluscs of the Prokopské údolí Nature Reserve in Prague]. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 20: 37–55. <https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-37> (in Czech)
- PODROUŽKOVÁ Š., DRVOTOVÁ M., ŘÍHOVÁ D. B., ŠKODOVÁ J., KOCURKOVÁ A. & JUŘIČKOVÁ L., 2021b: Plži Obory Hvězda, Petřina a Vyšehradu v Praze [Gastropods of the Hvězda Game Reserve, Petřín and Vyšehrad in Prague]. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 20: 15–29. <https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-15>
- PODROUŽKOVÁ Š., ČABLA A. & JUŘIČKOVÁ L., 2021c: The use of flood debris in malacological research: a case study from the Loděnice, a stream in the Czech Republic. – *Archiv für Molluskenkunde*, 150(2): 133–146. <https://doi.org/10.1127/arch.moll/150/133-146>
- PODROUŽKOVÁ Š., 2021: Malakozoologická inventarizace lokality NPP Barrandovské skály [Malacozoological inventory of the Barrandovské skály National Natural Monument]. – *Závěrečná zpráva*, dept. in AOPK ČR, 17 pp. (in Czech)
- PODROUŽKOVÁ Š., ŘÍHOVÁ D., ŠKODOVÁ J., KOCURKOVÁ A., DRVOTOVÁ M. & JUŘIČKOVÁ L., 2022: Měkkýši Trojské kotliny a okolí v Praze [Molluscs of the Trojská kotlina and its surroundings in Prague]. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 21: 65–94. <https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-65> (in Czech)
- PRUNER L. & MÍKA P., 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). – *Klapalekiana*, 32(Suppl.), 1–115 (in Czech, English summary)
- ŘÍHOVÁ D. & JUŘIČKOVÁ L., 2011: The Girdled Snail *Hygromia cinctella* (Draparnaud, 1801) new to the Czech Republic. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 10: 35–37. <https://doi.org/10.5817/>

Obř. 10. Schránky *Paralaoma servilis* nalezené v náplavu Litovicko-Šáreckého potoka. Přesná lokalita tohoto druhu v Dolní Šárce není známá. Jde o velmi drobného plže, který může být běžným průzkumem snadno přehlédnut. Foto Dagmar Říhová.
Fig. 10. Shells of *Paralaoma servilis* found in the flood deposits of the Litovicko-Šárecký stream. The exact location of this species in Dolní Šárka is unknown. This tiny snail can easily be overlooked during a routine survey. Photo by Dagmar Říhová.

MaB2011-10-35

ŘÍHOVÁ D., PODROUŽKOVÁ Š., KOCURKOVÁ A., DRVOTOVÁ M., ŠKODOVÁ J., ORAVEC J. & JUŘIČKOVÁ L., 2024: Měkkýši jihovýchodních údolí Prahy [Molluscs of the southeastern valleys of Prague]. – *Malacologica Bohemoslovaca*, 23: 42–68. <https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-42> (in Czech)

ŘÍHOVÁ D., KOCURKOVÁ A., PODROUŽKOVÁ S. & JUŘIČKOVÁ L., accepted: The first record of the dot snail *Paralaoma servilis* (Shuttleworth, 1852) and the black-headed slug *Krynickyillus melanocephalus* Kaleniczenko, 1851 in Czechia. – *Malacologica Bohemoslovaca*.

SLAVÍK A., 1868: Monografie českých měkkýšů zemských i

sladkovodních [Monograph of Czech terrestrial and freshwater mollusks]. – *Archiv pro přírodovědné prozkoumání Čech*, Praha, I(4): 79–135. (in Czech)

SCHLÖBL J., 1860: Die Land- und Süßwassermollusken Böhmens [The land and freshwater molluscs of Bohemia]. – *Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften*, 10, 76–79. (in German)

TROJÁNKOVÁ M., 1988: Malakofauna CHPV Divoká Šárka [Malacofauna of the Protected Natural Formation Divoká Šárka]. – Thesis, PFF UK, 82 pp. (in Czech).

ULIČNÝ J., 1892–1895: Měkkýši čeští [Czech molluscs]. – *Přírodovědecký klub*, Praha, 208 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.11220> (in Czech)

Příloha 1. Zápis jednotlivých nálezů měkkýšů zjištěných během průzkumů v letech 2024 a 2025. Údaje jsou uvedeny v tomto pořadí: číslo lokality v článku, datum sběru, ekologická skupina, druh, počet jedinců, obec, chráněné území, název lokality, popis biotopu, souřadnice (°N, °E), nadmořská výška, autor sběru, determinoval, metoda sběru, kvadrát (PRUNER & MÍKA 1996). <https://mollusca.sav.sk/pdf/25/25.Podrouzkova-app1-2.xlsx>

Appendix 1. Location data of mollusc species recorded in 2024 and 2025. Data are as follows: loc. number corresponding with the number from the list of localities, date of coll., ecological group, species, number of specimens, municipality, protected area, name and locality description, coordinates (°N, °E), elevation, leg., det., collection method; faunistic square of the mapping grid system (PRUNER & MÍKA 1996). <https://mollusca.sav.sk/pdf/25/25.Podrouzkova-app1-2.xlsx>

Příloha 2. Údaje o výskytu měkkýšů z deníků Vojena Ložka (LOŽEK 1941–2007), z jeho sbírky a také z prací JUŘIČKOVÉ (1995) a TROJÁNKOVÉ (1988), které se týkají studované oblasti. Údaje jsou uvedeny v tomto pořadí: datum sběru, druh, obec, chráněné území, název a popis lokality, souřadnice (°N, °E), autor sběru, determinoval, metoda sběru, zdroj údajů, kvadrát (PRUNER & MÍKA 1996). <https://mollusca.sav.sk/pdf/25/25.Podrouzkova-app1-2.xlsx>

Appendix 2. Location data of mollusc species from Vojen Ložek's diaries (LOŽEK 1941–2007) recorded in the studied area, from his collection and JUŘIČKOVÁ (1995) and TROJÁNKOVÁ (1988). Data are as follows: date of coll., species, municipality, protected area, name and locality description, coordinates (°N, °E), leg., det., collection method; data source; faunistic square of the mapping grid system (PRUNER & MÍKA 1996). <https://mollusca.sav.sk/pdf/25/25.Podrouzkova-app1-2.xlsx>

Tabulka 2. Souhrnné srovnání nalezených druhů v rámci maloplošných chráněných území v Přírodním parku Šárka – Lysolaje v letech 1984–2008 s nálezy posledního výzkumu v letech 2024 a 2025. Druhy jsou řazeny podle příslušnosti k ekologické skupině stejně jako u Tab. 1. • – druh přítomen na lokalitě; ?• – u nálezu na příslušné lokalitě byly pochybnosti o přesnosti určení druhu vyjádřeny zkratkou cf. (confer) mezi rodovým a druhovým názvem (podrobnosti v Příloze 1 a 2).

Table 2. Summary comparison of the species found in protected areas within the Natural park Šárka – Lysolaje in the years 1984–2008 with the findings of the latest research in the years 2024 and 2025. The species are sorted according to belonging to the ecological group as in Tab. 1. • – species present in the locality; ?• – in the case of the find at the relevant locality, doubts about the accuracy of the species identification were expressed by the abbreviation cf. (confer) between generic and specific name (details in Appendix 1 and 2).

Eko-skupina / Eco-group	Druh / Species	PP Baba		PP Dolní Šárka		PP Jenerálka		PP Podbabské skály		PP Vizerka		PP Zlatnice		PR Divoká Šárka	
		Ložek 1992	2024–2025	Ložek 1994b	2024–2025	Ložek 1994a	2024–2025	Ložek 1992	2024–2025	Ložek 1994c	2024–2025	Ložek 1994a	2024–2025	Ložek 1984, 1985–2008	2024–2025
1	<i>Acanthinula aculeata</i> (O. F. Müller, 1774)				•										
	<i>Aegopinella pura</i> (Alder, 1830)														•
	<i>Arion circumscriptus</i> Johnston, 1828						•			•	•				
	<i>Cochlodina laminata</i> (Montagu, 1803)				•		•			•					
	<i>Lehmanna marginata</i> (O. F. Müller, 1774)		•												
	<i>Merdigera obscura</i> (O. F. Müller, 1774)		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•
	<i>Perforatella incarnata</i> (O. F. Müller, 1774)			•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
	<i>Vertigo pusilla</i> O. F. Müller, 1774														•
2	<i>Aegopinella minor</i> (Stabile, 1864)		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<i>Alinda biplicata</i> (Montagu, 1803)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<i>Alinda biplicata bohemica</i> (Clessin, 1877)														•
	<i>Arion fuscus</i> (O. F. Müller, 1774)						•		•		•				
	<i>Cepaea hortensis</i> (O. F. Müller, 1774)		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)		•				•		•						
	<i>Gonyodiscus rotundatus</i> (O. F. Müller, 1774)		•	•			•					•	•	•	•
	<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<i>Oxychilus glaber</i> (Rossmässler, 1835)	•	•	•	•			•	•		•		•		
3	<i>Arion rufus</i> (Linnaeus, 1758)														•
	<i>Urticicola umbrosus</i> (C. Pfeiffer, 1828)				•		•								
4	<i>Caucasotachea vindobonensis</i> (C. Pfeiffer, 1828)		•				•	•	•						•
	<i>Cecilioides acicula</i> (O. F. Müller, 1774)		•	•	•		•	•							
	<i>Granaria frumentum</i> (Draparnaud, 1801)							•	•						•
	<i>Helicopsis striata</i> (O. F. Müller, 1774)							•							
	<i>Chondrula tridens</i> (O. F. Müller, 1774)	•		•				•						•	•
	<i>Pupilla sterrii</i> (von Voith, 1840)							•							
	<i>Pupilla triplicata</i> (Studer, 1820)	•	•					•	•						•
	<i>Xerolenta obvia</i> (Menke, 1828)						•								•
5	<i>Euomphalia strigella</i> (Draparnaud, 1801)	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
	<i>Pupilla muscorum</i> (Linnaeus, 1758)	•					•								
	<i>Truncatellina cylindrica</i> (A. Férussac, 1807)	•	•	•	•		•	•	•					•	•
	<i>Vallonia costata</i> (O. F. Müller, 1774)	•					•							•	•
	<i>Vallonia pulchella</i> (O. F. Müller, 1774)	•	•	•	•		•	•	•					•	•
	<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)		•		•		•								•

Tabulka 2. Pokračování.

Table 2. Continued.

Eko-skupina / Eco-group	Druh / Species	PP Baba		PP Dolní Šárka		PP Jenerálka		PP Podbabské skály		PP Vizerka		PP Zlatnice		PR Divoká Šárka		
		Ložek 1992	2024–2025	Ložek 1994b	2024–2025	Ložek 1994a	2024–2025	Ložek 1992	2024–2025	Ložek 1994c	2024–2025	Ložek 1994a	2024–2025	Ložek 1984, 1985–2008	2024–2025	
6	<i>Cochlicopa lubricella</i> (Porro, 1838)	•	•				•	•	•					•	•	
	<i>Monacha cartusiana</i> (O. F. Müller, 1774)		•				•		•							
	<i>Tandonia rustica</i> (Millet, 1843)											•				
7	<i>Arion distinctus</i> Mabille, 1868				•		•				•		•			
	<i>Arion fasciatus</i> (Nilsson, 1823)				•											
	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855		•		•		•									
	<i>Balea perversa</i> (Linnaeus, 1758)														•	
	<i>Boettgerilla pallens</i> Simroth, 1912				•						•		•	•		
	<i>Cochlicopa lubrica</i> (O. F. Müller, 1774)	•	•		•							•		•	•	
	<i>Helicigona lapicida</i> (Linnaeus, 1758)														•	
	<i>Hygromia cinctella</i> (Draparnaud, 1801)								•							
	<i>Krynickyillus melanocephalus</i> (Kaleniczenko, 1851)				•											
	<i>Limax maximus</i> Linnaeus, 1758				•						•					
	<i>Oxychilus cellarius</i> (O. F. Müller, 1774)														•	•
	<i>Oxychilus draparnaudi</i> (Beck, 1837)	•	•		•			•	•	•		•		•		•
	<i>Perpolita hammonis</i> (Strøm, 1765)							•							•	•
	<i>Plicuteria lubomirski</i> (Ślósarski, 1881)														•	•
<i>Trochulus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	•				•							•		•	•	
<i>Vitrina pellucida</i> (O. F. Müller, 1774)	•	•	•	•			•	•	•					•	•	
8	<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)														•	•
	<i>Vertigo angustior</i> Jeffreys, 1830															•
9	<i>Carychium minimum</i> O. F. Müller, 1774														•	•
	<i>Pseudotrichia rubiginosa</i> (Rossmässler, 1838)														•	•
	<i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)						•								•	•
	<i>Zonitoides nitidus</i> (O. F. Müller, 1774)														•	•
10	<i>Bithynia tentaculata</i> (Linnaeus, 1758)														•	•
	<i>Euglesa subtruncata</i> (Malm, 1855)														•	
	<i>Galba truncatula</i> (O. F. Müller, 1774)															•
	<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)															•
	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805															•
	<i>Valvata macrostoma</i> Mörch, 1864															•
	<i>Valvata piscinalis</i> (O. F. Müller, 1774)														•	
Celkem druhů / Sum of species		15	22	14	24	5	29	17	17	3	16	11	13	35	33	